

PROYECTO EL REINO DE DASIRI

Profesora: Desirée Ayuso del Puerto

Facultad de Educación y Psicología

Universidad de Extremadura

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA

1.1. Justificación

La educación está atravesando profundos cambios, fruto de la reflexión docente y la necesidad de adoptar nuevas metodologías y contemplar la diversidad, para poder dar respuesta a los desafíos contemporáneos que se plantean en la sociedad del Siglo XXI, tales como los constantes avances tecnológicos, los problemas socioambientales, etc., de una forma atractiva y motivadora para el alumnado (Borja-Sánchez et al., 2024; Urías y Pino, 2024). Ante este panorama, la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS), recogidos en la Agenda 2030 (Organización de Naciones Unidas, 2015), en los planes docentes de las Facultades de Educación resulta fundamental para poder contribuir a la formación de docentes críticos, comprometidos y responsables, capaces a su vez de educar a ciudadanos que se preocupen por un desarrollo sostenible y aboguen por la equidad en todas las esferas sociales, con el propósito de garantizar un futuro más inclusivo y sostenible (García-Cremades et al., 2024; Martín-Párraga et al., 2024; López-Esteban, 2024). Si bien, tal y como señalaba anteriormente, su incorporación ha de ir de la mano de la integración de un enfoque metodológico que facilite el aprendizaje significativo del alumnado y que resulte motivador para que estos puedan participar activamente en la construcción de sus propios aprendizajes e involucrese en las actividades propuestas en el marco de la asignatura (Heredia-Ponce et al., 2024).

En este contexto, la gamificación se presenta como una metodología activa con gran potencial para favorecer la motivación intrínseca, promover el desarrollo de las competencias del Grado mediante la resolución de retos (problemas) y también fomentar la autorregulación y el compromiso del alumnado (Figueroa-Bejarano et al.,

2025; Guerra-Zapata et al., 2024; Jaramillo-Villafuerte et al., 2025). En concreto, el uso de dinámicas, mecánicas y componentes propios del juego en el contexto académico favorece que el alumnado se vea inmerso en la experiencia de aprendizaje y disfrute, propiciando una mayor motivación e implicación del alumnado por su propio proceso de aprendizaje (Pérez-García et al., 2024).

Es por ello que, durante el curso académico 2024-2025, se ha implementado el proyecto gamificado “El Reino de Dasiri: Guardianas de los Elementos Sagrados” en la asignatura “Didáctica General” del Grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura. Esta gamificación presenta una narrativa, de autoría propia, que sumerge al alumnado en un reino fantástico donde asumen el rol de futuros guardianes de las fuentes de poder de los 17 elementos esenciales para la vida en la tierra, en una clara alusión a los 17 ODS. Como futuros/as guardianes se enfrentan a retos que promueven el trabajo en equipo, el debate y la toma de decisiones conjuntas desde el diálogo y la valoración de la diversidad de los integrantes que conforman los diferentes grupos de trabajo, el diseño de situaciones de aprendizaje y recursos educativos que abordan la concienciación en torno a ODS en el aula de Educación Infantil, así como el desarrollo de competencias de comunicación, pensamiento crítico, creatividad e innovación, la concienciación ecológica, así como trabajo en equipo y colaboración. En definitiva, esta propuesta concibe al futuro profesorado un agente de cambio social. Para ello, se le propone investigar en profundidad el ODS asignado y diseñar soluciones pedagógicas innovadoras, concretadas en una situación de aprendizaje inclusiva y el diseño de recursos educativos digitales, que evidencien sus aprendizajes.

En cuanto al desarrollo de la competencia digital, el Reino de Dasiri constituye una oportunidad privilegiada para familiarizarse con herramientas digitales emergentes como la Inteligencia Artificial (en adelante, IA): ChatGPT, Copilot, CharacterAI, SunoAI, entre otras. Estas herramientas facilitan la creación de recursos educativos abiertos interactivos e inclusivos, considerando los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (en adelante, DUA), que garantizan el acceso y participación del alumnado en el aprendizaje, a través de vídeos, cuentos, juegos interactivos... que se adaptan a los intereses del alumnado, respetan sus ritmos de aprendizaje y, al mismo tiempo, favorecen la participación activa y la concienciación sobre los problemas sociales a los que debemos hacer frente en el Siglo XXI (Troya et al., 2025; Pastor et al., 2014).

En síntesis, la experiencia “El Reino de Dasiri” está comprometida con los valores de sostenibilidad, inclusión e innovación pedagógica y se orienta a formar a ciudadanos/as más conscientes, empáticos/as y que cuenten con las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos del presente, contribuyendo a la noción de universidad como institución que ha de empoderar al alumnado y contribuir a la transformación social en favor de un mundo más justo y equitativo.

1.2. Objetivos

Los objetivos didácticos que se persiguen con esta propuesta son:

- Impulsar la integración de los ODS en el aula universitaria a través de la gamificación “El reino de Dasiri”.
- Fomentar en el alumnado el desarrollo de las competencias propuestas en el plan docente de la asignatura mediante el diseño de situaciones de aprendizaje inclusivas que evidencien los aprendizajes del futuro profesorado.
- Promover la concienciación medioambiental, social y ética en el profesorado en formación inicial a través de una experiencia de aprendizaje creativa y motivadora.
- Potenciar el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el diseño de recursos educativos digitales en el ámbito universitario.
- Promover el uso de herramientas digitales colaborativas (Google Drive, Canva, Genially, etc.).
- Introducir al alumnado universitario en el conocimiento y comprensión del

potencial de la inteligencia artificial para facilitar el diseño de recursos educativos personalizados.

1.3. Acciones, procedimientos y recursos utilizados.

1.3.1. Narrativa

Al principio del semestre, se presenta al alumnado la gamificación del Reino de Dasiri. La narrativa, de autoría propia, aborda la historia de un reino desconocido y oculto, llamado Dasiri, en el que durante miles de siglos han convivido en paz múltiples seres místicos y mágicos. Este reino está dividido en diecisiete comunidades que integran la alianza de los diecisiete elementos (ODS) que garantizan la vida de los seres humanos que habitan el planeta Tierra. Cada una de las comunidades es la encargada de custodiar y proteger el poder que emanan estos elementos. Si bien, Krasir “el cambiante”, un ser maligno que carece de forma física y puede adoptar cualquier identidad está amenazando la permanencia del reino y de la vida en la Tierra. Este ser se infiltra en cada comunidad y va mermando su poder con un fin oscuro y vengativo, pues su padre lideró siglos atrás una revuelta para hacerse con el poder y mandato del reino. Si bien, fue apresado por la orden de guardianes de los elementos, una afrenta que Krasir no ha olvidado y que juró vengar. Este hecho fue el que originó que el reino se segmentase en diferentes comunidades que cada guardián habitó con sus familias con el fin de custodiar de forma aislada cada uno de los elementos. Una responsabilidad que ha ido recayendo en las siguientes generaciones y que ahora se extiende al alumnado de la asignatura de “Didáctica General”, pues van a adoptar el rol de futuros guardianes, una tarea de gran relevancia, pues de no detener la extracción de energía de los diferentes elementos y capturar a Krasir, el planeta Tierra dejaría de ser habitable y los seres humanos podrían llegar a extinguirse junto a los animales, plantas y seres mágicos que han habitado en el reino de Dasiri desde su creación. Una tarea que resulta aún más complicada, pues Krasir posee el poder de la persuasión y se sabe que es capaz de leer y manipular las mentes, a fin de corromperlas y originar conflictos entre las comunidades e incluso entre los propios habitantes que conviven en estas. Por ello, tendrán que tener especial cuidado. Si bien, una vez crucen las fronteras del reino de Dasiri su magia latente se activará y podrán emplearla para anular la magia negra de Krasir si trabajan de manera coordinada y en equipo.

Por ello, el primer día de clase, se lleva a cabo el primer consejo extraordinario del Reino de Dasiri. En este consejo se les informa del rol que van a adoptar y los dragones del reino eligen, de manera aleatoria, a los integrantes que van a conformar cada comunidad (grupos de trabajo de 4-5 personas). Posteriormente, cada comunidad selecciona un nombre para identificarla, así como escriben un lema que plasman, gracias a Copilot o ChatGPT, en un emblema o escudo que representa a su comunidad. De este modo, se busca contribuir desde el inicio de semestre a la creación de la identidad de grupo y al desarrollo de un sentimiento de pertenencia, pues aún se encuentran en el primer año de carrera y no se han asentado aún los lazos afectivos y de amistad entre el alumnado.

Así mismo, con la ayuda de estas herramientas de Inteligencia Artificial y Canva, diseñan la portada y las páginas del que será su cuaderno de aventuras y que pueden personalizar con su propio avatar. Un portfolio en el que han de ir documentando todos sus aprendizajes y los diferentes retos a los que se van enfrentando en el marco de esta narrativa.

Cabe destacar que todos los retos e incluso el contenido recogido en el espacio virtual de la asignatura que se aloja en la plataforma Moodle, se ha adaptado a la estética y narrativa de la experiencia gamificada que aquí se recoge, tal y como se evidencia en lo.

1.3.2. Desarrollo de los retos planteados

Tal y como se ha señalado anteriormente, la experiencia se desarrolla en el marco de

la asignatura “Didáctica General” que se orienta al conocimiento del currículo de Educación Infantil, la comprensión de sus elementos (competencias clave, competencias específicas, objetivos, saberes básicos, criterios de evaluación...) para la planificación y el diseño de situaciones de aprendizaje, la identificación de metodologías didácticas, actividades, medios y recursos curriculares para el desarrollo del aprendizaje, así como la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por ello, a través de esta experiencia, se fomenta la adquisición y el afianzamiento de los contenidos anteriormente identificados a través de los retos que se proponen al alumnado, pero promoviendo al mismo tiempo la reflexión sobre el impacto de los ODS en los diferentes ámbitos de la vida, pues se le asigna a cada comunidad, de manera aleatoria, un ODS sobre el que versarán los recursos educativos que han de ir diseñando.

Si bien, a continuación, se procede a presentar de manera detallada cada uno de los retos desarrollados en el Pabellón del ingenio del Reino de Dasiri, donde los recibe Lleminge, una majestuosa dragona de escamas descoloridas y mirada sabia por su amplia edad, que es la encargada de instruir a los futuros Guardianes en los aspectos prácticos. Ella observará con atención el desarrollo de cada prueba, velando por el progreso de los guardianes desde su templo costero, para asegurarse de que superan los desafíos que se les plantean y logran alcanzar su máximo potencial. Si bien, para ello contará con la inestimable ayuda de otros dragones.

- **Reto 1. El despertar del concilio.** Cada comunidad debe demostrar su capacidad de analizar, planificar y diseñar soluciones. Así pues, en este primer desafío, han de definir el productor final, determinar el centro de interés (en relación al ODS asignado) en torno al cual girará su situación de aprendizaje, especificar la edad del público objetivo a la que se destina, así como redactar la introducción de la situación de aprendizaje, estableciendo el contexto y la relevancia de su propuesta.
- **Reto 2. Tejedoras de los saberes.** Taemios, ayudante de Lleminge, con su poder y sabiduría es capaz de conectar ideas dispersas, aunque relacionadas, y tejerlas en un todo armonioso. Por ello, desafía a los futuros guardianes a demostrar su capacidad de entrelazar los elementos del currículo de manera pertinente en su situación de aprendizaje. Deben conectar con precisión: objetivos de etapa, competencias clave, competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación para valorar el logro de los objetivos propuestos y el desarrollo de las competencias.
- **Reto 3. El sendero de la llama del juicio didáctico.** En esta tercera prueba deben identificar la metodología a emplear y comenzar con la planificación de las quince sesiones, a través de las cuales abordarán el ODS asignado y que han de estar destinadas al alumnado de Educación Infantil. Si bien, para ello, han de fundamentar teóricamente la selección de la metodología y citar las referencias empleadas según normativa APA 7 edición.
- **Reto 4. Recolectoras de evidencias.** En esta ocasión, el profesorado en formación inicial ha de identificar las técnicas e instrumentos más idóneos para cada momento de la evaluación. Así mismo, trabajan en el diseño de los instrumentos que van a emplear, identificando los criterios de evaluación y utilizando herramientas digitales como Canva, Google Doc o Genially.
- **Reto 5. El taller de los artefactos mágicos I.** Comienzan a trabajar en el diseño de recursos educativos digitales que van a contribuir a enriquecer su situación de aprendizaje. En concreto, cada comunidad escribe un cuento en un folio facilitado por la Capitana General del reino (profesora). Posteriormente, con ayuda de Copilot, trabajan en el diseño de las ilustraciones y personajes del cuento. El montaje de imágenes y textos para obtener un cuento se realiza con Canva. Cabe destacar que el cuento sirve como recurso de partida de la situación de aprendizaje que están elaborando y debe ir enfocado a introducir el ODS correspondiente.

- **Reto 6. El taller de los artefactos mágicos II.** Continúan trabajando en la elaboración de los recursos. Concretamente, con ayuda de Hedra, animan el personaje de su situación de aprendizaje y crean vídeos para animar el cuento y presentar las actividades. Seguidamente, con la herramienta Suno AI, crean una canción infantil que versa sobre su ODS y, finalmente, con la herramienta character.ai crean un personaje (asistente de conversación) para que el alumnado de educación infantil pueda interactuar con él (ofrece opción de chat -escritura- o llamada -voz-) y realizarle preguntas o conversar sobre el ODS.

La situación de aprendizaje es entregada al finalizar el semestre a la docente a través del aula virtual de la asignatura en Moodle.

Cabe destacar que, además de los retos propuestos en el “Pabellón del Ingenio” - estudios prácticos-, también se han propuesto otras misiones de carácter optativo en “El archivo de Scriterna” -sesiones teóricas-. Estas misiones se presentaban como pruebas de acceso a los diferentes temas de la asignatura o como elementos de protección ante los ataques que sufría el reino. Concretamente se han desarrollado los siguientes retos:

- **Reto 0.** Al finalizar cada uno de los temas y con el fin de proteger las fuentes de energía de los elementos, los futuros guardianes deben trabajar en el diseño de un mapa conceptual, esquema o mapa mental (en papel o con una herramienta digital como CmapTools o Miro) de los contenidos del tema trabajado.
- **Reto 1.** El alumnado redacta un prompt para indicar a la herramienta Copilot los rasgos y el estilo que debe contemplar para diseñar un avatar personalizado que los represente. De este modo, se adentran en la narrativa y tienen su propio personaje digital que podrán incorporar a su diario de aventuras.
- **Reto 2.** La docente explica en clase cómo realizar búsquedas de información fiable y veraz, utilizando recursos como la biblioteca digital de la UEx y las principales bases de datos académicas. Para ello, se abordan aspectos clave como la identificación de ecuaciones de búsqueda y el uso de operadores booleanos para refinar los resultados de manera más precisa y eficiente. Posteriormente, cada comunidad elige una metodología activa (gamificación, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje-servicio...), realiza búsquedas de información sobre la metodología seleccionada y elabora un documento (Google Doc) identificando los elementos que se le solicitan: conceptualización, objetivos, fases o etapas de implementación, beneficios y retos asociados, recursos necesarios, elementos a considerar en la implementación de la metodología seleccionada.
- **Reto 3.** Diseño de una infografía a partir del documento del reto 1. Concretamente, con ayuda de la herramienta Piktochart y su función de IA, los futuros guardianes introducen el documento elaborado, obtienen un primer borrador de la infografía por la IA y trabajan sobre su base para añadir nuevos apartados, revisar y complementar la información de cada apartado, introducir nuevas imágenes, así como revisar el formato y estilo final de la infografía.
- **Reto 4.** Presentación de la infografía del reto 3 ante sus compañeros en el aula e intercambio de feedback. Debate y reflexión en torno a cada una de las metodologías presentadas.
- **Reto 5.** Se propone a los futuros guardianes que, de manera individual, identifiquen, a través de la búsqueda de información en blogs de centros escolares o perfiles en redes sociales de docentes de Educación Infantil, actividades, estrategias y recursos de evaluación empleados en experiencias desarrolladas en esta etapa educativa. La información es recopilada en una colección de Wakelet que es común para todas las comunidades que conforman el reino de Dasiri.
- **Reto 6.** El alumnado a lo largo del semestre se enfrenta a desafíos de autoevaluación diseñados con Kahoot! y también a videojuegos, diseñados con la SGAME, en los que pueden ir leyendo de manera segmentada los contenidos teóricos y dar respuesta a las preguntas que se les plantean a modo de

introducción al tema o repaso del mismo. En ambos casos, marcar la respuesta correcta supone avanzar en el juego. Si bien, en caso de error, aparece un feedback y se permite al alumnado continuar jugando a fin de que se enfrenten a nuevas preguntas, pero también puedan reforzar los contenidos de aquellas en las que han fallado.

- **Reto 7.** Se les propone en diferentes sesiones la resolución en gran grupo de casos prácticos que han sido propuestos en diferentes convocatorias de los procedimientos selectivos para el ingreso en el cuerpo de docentes de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. La selección de los supuestos a resolver se ha realizado considerando su relación con los ODS.

1.3.3. Recursos empleados.

En cuanto a los recursos empleados durante la experiencia, es necesario aludir a:

- **Recursos de diseño y gestión de la gamificación:**

El diseño de las presentaciones se ha realizado con Genially y complementado con la creación de imágenes en Copilot y Canva para representar a los personajes y el reino de la narrativa. En cuanto a la gestión de los puntos obtenidos con la realización de los retos obligatorios y optativos, es necesario señalar que se ha realizado a través de un panel diseñado con Flippity. En dicho panel, los futuros guardianes pueden ver sus puntos y los de sus compañeros, así como consultar la procedencia y el desglose de los puntos obtenidos por cada reto propuesto. La responsabilidad de actualizar los puntos semanalmente ha recaído sobre la docente que ha sido la encargada de revisar la superación o el estado de cada uno de los retos que el alumnado ha ido registrando en el aula de la asignatura en el Campus Virtual.

Si bien, es necesario que estos puntos son equivalente a “Terdasis”, la moneda oficial del reino, cuyo intercambio les ha permitido conseguir obsequios del consejo del Reino, tales como un punto más en la calificación final de la parte teórica de la asignatura (gema de la sabiduría) o preguntas de los parciales realizados a lo largo de la asignatura (códice oculto de Scriterna), entre otras. No obstante, su uso estaba limitado, pues solo podían emplear esos obsequios en una única ocasión, pues su brillo podría alertar y atraer al cambiante a su comunidad con el objetivo de hacerse también con estas reliquias.

Cabe destacar que, los materiales elaborados, combinan la información textual con imágenes y van acompañados de locución en audio siguiendo las pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje. Así mismo, se ha permitido que el alumnado exprese sus aprendizajes mediante infografías, cuentos, un portfolio con formato abierto, etc., teniendo en consideración tanto sus fortalezas individuales como de trabajo en equipo. De igual modo, la narrativa, las recompensas y los retos fomentan la implicación del alumnado, refuerzan su motivación y favorecen la aplicación práctica de los contenidos teóricos, garantizando así un aprendizaje significativo y duradero para el alumnado.

- **Herramientas digitales para la superación de los retos:**

Tal y como se ha detallado en el desarrollo de los distintos retos, los futuros guardianes han hecho uso de una amplia variedad de herramientas digitales para gestionar el trabajo en grupo, así como para diseñar materiales educativos digitales inclusivos y alineados al ODS trabajado. Entre ellas destacan Genially, Canva, Google Docs, ChatGPT, Copilot, character.ai, Kahoot!, SunoAI, Wakelet, CmapTools, Miro y Hedra, entre otras.

1.3.4. Difusión de la experiencia.

Todos los recursos educativos digitales diseñados por el profesorado en formación inicial a lo largo de la experiencia gamificada “El Reino de Dasiri” han sido recopilados y publicados en una colección compartida en la plataforma colaborativa Wakelet. Esta colección actúa como un repositorio abierto que facilita el acceso a los cuentos, infografías, vídeos animados y demás recursos que han sido diseñados en el marco de

la experiencia.

El objetivo de esta colección no es solo almacenar los recursos, sino facilitar su uso y difusión entre la comunidad educativa. Por este motivo, se ha optado por mantener la colección en abierto, permitiendo que cualquier docente interesado pueda acceder, consultar, descargar e incluso implementar los materiales en su propia aula, contribuyendo así a la apertura del aprendizaje y fomentando una cultura docente sostenible y basada en compartir.

Cabe destacar además que esta experiencia se encuadra en el Proyecto de Innovación Docente “La inteligencia artificial al servicio de las metodologías activas en el aula para alcanzar los ODS” que he tenido el placer de coordinar durante el presente curso académico. Los resultados de este proyecto están siendo presentados y debatidos en congresos internacionales de innovación educativa. A través de comunicaciones orales, se están dando a conocer las experiencias desarrolladas en las diferentes asignaturas implicadas, los aprendizajes y reflexiones de mejoras a incorporar en próximos cursos académicos, el procedimiento y los productos finales que han elaborado el profesorado en formación inicial, así como el potencial de las metodologías activas para transformar la práctica docente universitaria y generar redes de colaboración interdisciplinares que permitan abrir la puerta a nuevas líneas de investigación en torno a la innovación, el desarrollo sostenible, la competencia digital y la inclusión educativa en los diferentes niveles educativos.

Ejemplos de estas comunicaciones son las presentadas en el Congreso Internacional de Educación e Innovación (CIEI 2025):

- “Herramientas Tecnológicas y Metodologías Activas: Intención Pedagógica y Objetivos en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje.”
- “El potencial de la Inteligencia Artificial para la inclusión educativa desde la perspectiva del profesorado en formación inicial.”

Ambas comunicaciones fueron presentadas en colaboración con el Dr. Juan Luis Cabanillas García, la Dra. María Victoria López Fernández y la Dra. Lucía Pérez.

Asimismo, se expusieron en el XVIII Congreso Nacional y XI Congreso Iberoamericano de Pedagogía (SEPCON25) las siguientes contribuciones:

- “Claves para incorporar la IA en el diseño de REA inclusivos que promueven los ODS.”, junto a la Dra. Prudencia Gutiérrez Esteban y la Dra. María Victoria López Fernández.
- “El potencial de la IA para la implementación de metodologías activas en el proceso de enseñanza.”, en colaboración con la Dra. María Teresa Becerra Traver, María del Carmen Montserrat Sierra y María Emilia González Cuenda.

1.3.5. Temporalización de la actuación.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo del segundo semestre del curso 2024/2025, concretamente entre los meses de enero y junio de 2025. Desde el inicio de la experiencia, se ha prestado especial atención a la planificación y secuenciación progresiva de los retos, con el objetivo de favorecer el desarrollo de las competencias propias del Grado por parte del alumnado, así como para propiciar no solo la adquisición de contenidos teóricos, sino también su aplicación práctica a través del descubrimiento, la indagación y la acción en el aula universitaria con la finalidad de favorecer la asimilación de los contenidos. Esta secuenciación no solo ha respondido a los criterios pedagógicos cuidadosamente definidos por la docente, sino que ha estado vinculada al desarrollo progresivo de la narrativa, lo que ha contribuido a que el interés del alumnado por la asignatura se fuera despertando gradualmente gracias a su inmersión en la historia. Todo ello ha contribuido a generar un aprendizaje significativo, en el que la motivación y la implicación personal del alumnado han resultado factores claves para desarrollar con éxito la experiencia.

Así pues, la primera semana se realiza la introducción al Reino de Dasiri, presentando al alumnado la narrativa central, los personajes y el desafío al que se enfrentan como

futuras guardianas del reino. En esta fase inicial, se constituyen los equipos de trabajo, cada uno vinculado a una de las diecisiete comunidades que protegen los elementos sagrados y que se relacionan con los ODS.

A partir de la segunda semana, el alumnado comienza a elaborar su diario de aventuras (portafolio digital), un documento personal y reflexivo en el que han de ir recogiendo sus aprendizajes y vivencias en la asignatura a lo largo de todo el semestre. Este diario no solo incluye los productos creados en los retos, sino también apuntes teóricos, reflexiones sobre el uso de las herramientas digitales para el diseño de recursos, así como el análisis de las dificultades encontradas e incluso de las emociones que han sentido en cada sesión para poder visualizar su evolución como guardianas del reino.

Desde la tercera semana y hasta el final del semestre, se van presentando los distintos retos de la gamificación. Estos desafíos, además de exigir la comprensión y aplicación de los contenidos de la asignatura, implican la colaboración, la toma de decisiones y el uso creativo de las tecnologías por parte de todo el alumnado.

La experiencia culmina con un reto final, en el que todas las comunidades de manera conjunta deben identificar a Krasir, el ser cambiante que amenaza la estabilidad del reino, y restaurar el equilibrio de los diecisiete elementos, garantizando así la continuidad de la vida en la Tierra.

Así pues, esta experiencia y cada uno de los retos han sido planificados pensando no solo en propiciar el aprendizaje, sino también en que el alumnado pueda vivir una experiencia educativa diferente, más motivadora y que promueva emociones positivas, haciéndoles consciente de que lo importante no es solo aprobar, sino reflexionar sobre el camino que han recorrido junto a sus compañeros/as y cómo pueden aplicar y trasladar lo aprendido en su futura práctica como docentes.

1.3.6. Implicación de la comunidad educativa.

Tal y como se ha venido señalando anteriormente, la experiencia “El Reino de Dasiri” forma parte de un proyecto de innovación docente (en adelante, PID) más amplio en el que han participado de manera activa diez profesores que han implementado el proyecto en nueve asignaturas correspondientes a los Grados de Educación Infantil, Educación Primaria, Psicología y al Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe en Inglés para la Educación Primaria y Secundaria de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura.

Esta colaboración interdisciplinar ha permitido no solo adoptar un enfoque innovador de enseñanza en la facultad, sino también que la propuesta trascienda más allá de una única materia y tenga un impacto real en la formación de los futuros profesionales de la educación. En total, el proyecto ha implicado a alrededor de 500 estudiantes universitarios, así como a un equipo docente especializado y altamente comprometido con el logro de los ODS, la implementación de metodologías activas en la enseñanza universitaria y la integración de la IA en los procesos formativos. La coordinación entre los diferentes docentes implicados en el PID ha sido clave para fomentar el uso educativo de la inteligencia artificial para el diseño de recursos personalizados, inclusivos y sostenibles. Mediante las diferentes propuestas diseñadas por el profesorado, a lo largo del proyecto, el alumnado ha explorado el potencial las herramientas de IA para crear materiales didácticos adaptados a diferentes necesidades y contextos, al mismo tiempo que se ha fomentado la reflexión sobre su uso ético y responsable en el ámbito educativo. Así pues, se ha propiciado el desarrollo de talleres formativos en IA en la Facultad, el debate y la reflexión pedagógica sobre su potencial o posibles riesgos asociados a su uso, así como dinámicas de creación de recursos educativos que favorecen el desarrollo de la competencia digital del futuro profesorado. Si bien, cabe señalar que en este informe se presenta únicamente la experiencia diseñada e implementada por la profesora Desirée Ayuso del Puerto, coordinadora del PID, en el marco de la asignatura de Didáctica General que imparte en el segundo grupo del primer curso del Grado de Educación Infantil. No obstante, esta experiencia se ha

visto enriquecida por la colaboración con el resto de profesores implicados en el PID al obtener, gracias a los debates generados, una visión más completa y realista de los desafíos educativos a los que se enfrenta la educación superior en la actualidad.

De forma paralela, la comunidad científica también ha promovido la difusión y transferencia del conocimiento generado, compartiendo las comunicaciones presentadas a congresos internacionales a través de su página web (https://www.conftool.com/congresodepedagogia2025/index.php?page=browseSessions&print=embed&form_session=92#paperID354;

https://www.conftool.com/congresodepedagogia2025/index.php?page=browseSessions&print=embed&form_session=120#paperID356) o en las actas del congreso.

A través de la difusión de la experiencia se busca no solo compartir una experiencia de innovación metodológica dentro del aula universitaria, sino también inspirar a otros docentes a repensar la enseñanza desde una perspectiva sostenible e inclusiva.

1.3.7. Transferibilidad.

Una de las principales fortalezas del proyecto gamificado “El Reino de Dasiri” es su alto grado de transferibilidad a otros contextos educativos, no necesariamente universitarios, pues cuenta con un diseño y estructura flexible que permite su adaptación a diferentes etapas, áreas de conocimiento y niveles educativos. En concreto, su narrativa, la implementación de la gamificación y el empleo de herramientas digitales, así como la incorporación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), favorecen su replicabilidad y facilitan la adaptación de los retos a las necesidades del grupo destinatario y los objetivos académicos a conseguir.

En este sentido cabe destacar que, aunque la narrativa está enfocada al reino y sus comunidades -cada una vinculada a un Objetivo de Desarrollo Sostenible-, el docente puede optar por mantener la temática como eje común y personalizar los retos, o bien por relacionar cada comunidad con otras áreas de aprendizaje o con temas de interés para el alumnado. Así pues, los retos pueden llegar a integrar una gran variedad de contenidos didácticos y promover el desarrollo de competencias clave gracias a la versatilidad del proyecto, demostrando su eficacia no solo en un contexto académico universitario, sino también en otros entornos educativos e incluso no formales.

Además, el uso de herramientas digitales de uso gratuito como Genially, Canva, Wakelet, Google Doc o Miro, así como las anteriormente mencionadas de IA que cuentan con pruebas gratuitas (SunoAI, CharacterAI, Piktochart...), facilita la replicabilidad de esta propuesta sin que suponga un coste económico para el docente o requiera de contar con infraestructuras tecnológicas específicas en el centro educativo. Por otro lado, la incorporación de la inteligencia artificial como recurso de apoyo en el diseño de materiales didácticos inclusivo, siempre desde una perspectiva ética y crítica, añade un valor diferencial a este proyecto al conectar con las nuevas demandas del mercado laboral, los avances de la sociedad del siglo XXI y promover el desarrollo de la competencia digital del futuro profesorado.

La difusión del proyecto también refuerza la capacidad de transferencia, ofreciendo un ejemplo concreto de gamificación que invita a otros docentes y a la comunidad educativa en general a repensar la enseñanza desde una perspectiva creativa y también comprometida con la sociedad y sus problemáticas (ODS).

2. Información sobre el centro

La Facultad de Educación y Psicología (Badajoz) es una institución con 30 años de trayectoria, aunque su origen se remonta a mediados del S. XIX, con la creación de la primera Escuela Normal de Maestros en Badajoz. Si bien, pueden acceder a su historia completa a través de este enlace: <https://educacion.unex.es/centro/presentacion/>

Cabe destacar que la Facultad se configura como uno de los centros de mayor tamaño de la Universidad de Extremadura, y acoge en torno a 2300 estudiantes. Así mismo, se trata de un centro que promueve la innovación y que va adaptándose a los nuevos

requerimientos del siglo XXI, a través de propuestas promovidas por los más de 100 profesores/as que imparten docencia en este centro. A este respecto, cabe señalar que en el Portal de Investigación (<https://opendata.unex.es/investiga>) pueden consultarse tanto los proyectos de investigación, así como las publicaciones de cada profesor e investigador del centro.

De igual modo, la Universidad de Extremadura se caracteriza por incentivar la innovación educativa, a través de las convocatorias de Proyectos de Innovación Docente, y también por apostar por la formación continua del profesorado, mediante el Plan de Formación para el PDI (Plan Propio), con el objetivo de velar por la calidad de las enseñanzas impartidas en las diferentes titulaciones que oferta. Se pueden consultar estas acciones en los siguientes enlaces: https://sofd.unex.es/index_html/areas/ie/
https://sofd.unex.es/index_html/areas/fd/formacion-2025/

Referencias bibliográficas

- Borja-Sánchez, J. A., García, J. L., & Velázquez, E. (2024). El rol de la educación ambiental frente a los desafíos de la enseñanza tradicional. *Revista Eduscientia. Divulgación De La Ciencia Educativa*, 7(14), 176–184. <https://www.eduscientia.com/index.php/journal/article/view/497>
- Esteban, C. L. (Ed.). (2024). *La internacionalización a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MUPES)*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Figueroa-Bejarano, P. I., Rodríguez, C. M., Álvarez, D. R., Morales, A. N., Bravo, M., & Bravo, D. (2025). La gamificación impulsada por las TIC y el aprendizaje en la educación básica superior. *Revista Pertinencia Académica*, 9(2), 55–68. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/rpa/article/view/3576>
- García-Cremades, M., Aparicio, J., Ayarzagüeña, B., Barcia, E. M., Fernández, A. M., Fraguas, A. I., Martín, C., Negro, M. S. E., Torres, A. I., Pérez, A., Sánchez, L., Gómez, V., y Ortín, P. (2024). *Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Docencia Universitaria. Aplicación en Farmacia y Tecnología Farmacéutica*. Universidad Complutense de Madrid. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/106961>
- Guerra-Zapata, D., Carrera, G. J., Zurita, A. D., y Riofrío, C. A. (2024). Autorregulación del aprendizaje con gamificación en estudiantes de una universidad pública de Quito-Ecuador. *KIRIA: Revista Científica Multidisciplinaria*, 2(4), 93-101. <https://doi.org/10.53877/280bjj88>
- Heredia-Ponce, H., Colomo, E., Romero, M. F., y Guillen, F. D. (2024). Objetivos de Desarrollo Sostenible y formación inicial: Apostando por la competencia comunicativa y metodologías activas desde sus concepciones docentes. *Revista Lusófona de Educação*, 61(61), 89-108. <https://doi.org/10.24140/ISSN.1645-7250.RLE61.06>
- Jaramillo-Villafuerte, R. F., Caichug, D. M., y González, J. D. (2025). Gamificación en Moodle: Un análisis de su influencia en la motivación y rendimiento académico. *Technology Rain Journal*, 4(1), 1-20. <https://doi.org/10.55204/trj.v4i1.e74>
- Martín-Párraga, L., Llorente, C., y Cabero, J. (2024). Las TIC como espacio de progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4). *Revista Lusófona de Educação*, 61(61), 75-88. <https://doi.org/10.24140/ISSN.1645-7250.RLE61.05>
- Pastor, C. A., Sánchez, J. M., y Zubillaga, A. (2014). *Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Pautas para su introducción en el currículo*. EducaDUA. <https://bit.ly/2kORSH9>
- Pérez-García, Á., Fernández, L. C., y Sacaluga, I. (2024). Gamificar en el ámbito universitario online para favorecer la motivación del alumnado: Una experiencia en el grado de pedagogía. *EduTec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 88, 93-106. <https://doi.org/10.21556/edutec.2024.88.3109>

- Troya, B. N., Ordoñez, B. Y., Cuesta, C. M., Armijos, M. A., Arzube, T. V., y Arzube, M. C. (2025). Tecnologías Emergentes y Diseño Universal para el Aprendizaje: Innovaciones para la Inclusión de Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 6(1), 930-952. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i1.517>
- Urías, G. C., y Pino, R. E. (2024). La educación inclusiva ante los desafíos contemporáneos. *EDUMECENTRO*, 16, e2776. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S207728742024000100006&script=sci_arttext

ANEXOS

Anexo I. Presentación de la narrativa “El Reino de Dasiri”

Enlace a la presentación completa:

<https://view.genially.com/68625d310beccb2fbc4c837c/interactive-content-el-reino-de-dasiri-curso-2024-2025>

Anexo II. Sistema de puntos y recompensas

1	S	ALBA	65
		Diseño Avatar	5
		Comunidad	0
		Participación en clase	10
		Mapa conceptual Tema 2	0
		Participación en clase	5
		Exposición Tema 2	0
		Infografía	40
		Mapa conceptual Tema 3	5
		Mapa conceptual Tema 5	0
		Asistencia a Jornadas	0
		Actividad estrategias metodológicas	0
2	D	EVA	60

Anexo III. Aula virtual de la asignatura

✓ Corte de los acuerdos del reino de Dasiri

Colapsar todo

 Edictos del reino de Dasiri (Canal de comunicaciones importantes)

 Bases de los acuerdos (Ficha de la asignatura)

 Presentación del reino de Dasiri

✓ El archivo de Scriterna (Apartado teórico)

 Los enigmas de Scriterna (Consultas teóricas)

Pregunta al dragón guardián Scriterna todas aquellas cuestiones que tengas relativas a los documentos del archivo que custodia. El dragón suele emitir su respuesta en un máximo de 48 horas. La capitana general será la encargada de transmitir su mensaje.

Si bien, el dragón aprecia la colaboración entre los miembros de las distintas comunidades y, por ello, ofrece una recompensa a todos aquellos eruditos que ofrezcan una respuesta a las preguntas de sus compañeros/as.

✓ El pabellón del ingenio (Lleminge) - Apartado de prácticas

 La cámara de la sabiduría (Consultas sobre parte práctica)

En este lugar del reino de Dasiri podéis ayudaros los unos a los otros, buscar ayuda para superar con éxito los retos y misiones que se os proponen, debatir la mejor forma de abordar o dar respuesta a dichas misiones, así como buscar la guía y orientación de los miembros del consejo de Dasiri.

Anexo IV. Mapa y presentación de los retos

RETO 2: Tejedores de los saberes

De las profundidades del mar, emerge Zaemics, el segundo ayudante de Leminge. Un erudito que domina las corrientes del saber del reino de Dasiri. Por ello, es muy apreciado y respetado por todas las comunidades.

Su poder y sabiduría le permiten conectar ideas dispersas, aunque relacionadas, y tejerlas en un todo armonioso.

Zaemics os desafía a demostrar vuestra capacidad para entrelazar los elementos del currículo en vuestra situación de aprendizaje. Este reto requiere que trabajéis en grupo para conectar con precisión:

- *Objetivos de etapa.*
- *Competencias clave que deben desarrollar vuestros alumnos/as.*
- *Competencias específicas a adquirir.*
- *Saberes básicos sobre los que se sustentará el aprendizaje.*
- *Criterios de evaluación para valorar el logro de los objetivos propuestos y el desarrollo de las competencias.*

Zaemics observará vuestra habilidad para entrelazar cada componente, buscando armonía y coherencia en vuestro diseño educativo.

¿Estáis preparados para enfrentar el desafío de Zaemics y demostrar que sois capaces de tejer el conocimiento con maestría?

¡El reto ha comenzado y Zaemics os observa con sigilo y atención!

Anexo V.I. Pruebas de autoevaluación (Kahoot)

¿Qué autor del siglo XVII es considerado clave en la consolidación de la didáctica como disciplina?

¿Qué significado tiene el término “didáctica” según su raíz griega *didaktiké*?

Informe

Didáctica y Práctica Educativa

Resumen Participantes (53) Preguntas (12) Opiniones

Informe Opciones de informe En vivo
2 abr 2025, 19:37
Presentado por deayusodelp

¡Bien jugado!
53% correcto
Juega de nuevo y deja que el mismo grupo mejore su puntuación o mira si los nuevos participantes pueden superar este resultado.
Jugar de nuevo

Participantes 53
Preguntas 12
Tiempo 9 min

Ver podio
Compartir podio
Consejo útil: Impulsa la participación de los participantes compartiendo el podio.

Anexo V.II. Prueba de autoevaluación (Videojuegos diseñados con SGAME)

campus virtual
Universidad de Extremadura

Mis aulas Documentación CVUEU CAU UEX

Pequeño SGAME Configuración Informes Más

Área personal Didáctica General Curso 2024-2025 El archivo de SGAME (Apostado tablero) Viaje por el Tema 1

Viaje por el Tema 1

Get Ready!

¿Por qué se considera, dentro de la reflexión didáctica, la didáctica a la enseñanza un elemento esencial?

a) Porque reduce la carga de trabajo del docente al seguir un único método de enseñanza.

b) Porque permite la posibilidad de reflexionar sobre las diversas técnicas y su aplicación en el contexto.

c) Porque genera un espacio de la educación y facilita el acceso mediante el aprendizaje a los recursos.

Explorando los mundos del Tema 4

Área personal > Didáctica General, Curso 2024-2025 > El archivo de Scribana (Apartado teórico) > Explorando los mundos del Tema 4

Escuchar Salir de la actividad

Explorando los mundos del Tema 4

Escuchar Salir de la actividad

¿Qué se entiende por Internet en el contexto del currículo de Educación Infantil?

- a) Son las acciones implementadas para facilitar los procesos de aprendizaje e interacción tecnológica.
- b) Son todos aquellos con los que el niño interactúa en su día a día bajo la supervisión de la familia.
- c) Como un medio obligatorio y necesario en todas las disciplinas.
- d) Son un instrumento complementario para diseñar un proceso de enseñanza.

Responder

Anexo VI. Imágenes de las sesiones en el aula

Anexo VII. Evidencias. Crónicas de los guardianes (portfolio)

Misión 0. Crónicas de los próximos/as guardianes/as

- Guía/plantilla para las crónicas (diarios/portfolios)
- Rúbrica de evaluación de crónicas (diarios-portfolios)
- Entrega intermedia de crónicas de los próximos guardianes del Reino de Dasiri (portfolio)
 - Ocultado a los estudiantes
- Entrega final de crónicas de los próximos guardianes del Reino de Dasiri (portfolio)

Entrega final de crónicas de los próximos guardianes del Reino de Dasiri (portfolio)

Escuchar

Apertura: jueves, 24 de abril de 2025, 00:00
Cierre: jueves, 24 de abril de 2025, 23:59

Ver todos los envíos Calificar

Sumario de calificaciones

Ocultado a los estudiantes	No
Participantes	72
Enviados	62

MÍERCOLES 9 DE ABRIL
TEMA 4

¿QUÉ HE APRENDIDO HOY?

HOY HEMOS HECHO JUEGO PARA APRENDER SOBRE EL TEMA 4 Y TAMBIÉN UNA SERIE DE CUESTIONARIO PARA REPASAR LO APRENDIDO ANTERIORMENTE CON EL JUEGO

¿EN QUÉ ACTIVIDADES O TAREAS HE TRABAJADO?

Día 12 de febrero

Trabajamos en la identificación y comprensión de las áreas y saberes básicos del currículo de Educación Infantil según el Decreto 98/2022, de 20 de julio, por el que se regula la ordenación y el currículo de esta etapa e Extremadura. Para facilitar su comprensión, analizamos ejemplos concretos que ilustran cómo se aplican en el aula.

Día 13 de febrero

En el seminario, realizamos un reto que consistía en diseñar una situación de aprendizaje, incluyendo el centro de interés, la edad del alumnado y una introducción o justificación. Cada grupo trabajó en un tema específico, y el nuestro se centró en el agua sostenible.

Situación de aprendizaje

Objetivo

Contenido

Actividad

Evaluación

Anexo VIII. Evidencias. Situaciones de aprendizaje

Entrega de la situación de aprendizaje

Área personal | Didáctica General | Curso 2024-2025 | El jobeón del ingenio (Semestre) | Apostado de prácticas | Entrega de la situación de aprendizaje

Apertura: jueves, 24 de abril de 2025, 09:00
Cierre: jueves, 24 de abril de 2025, 23:59

Ver todos los envíos | **Compartir**

Sumario de calificaciones

Ocultado a los estudiantes	No
Participantes	72
Envíados	18
Pendientes por calificar	0
Tiempo restante	Tiempo pendiente

Título	Diferentes pero iguales.
Nivel	2º educación Infantil (4 Años)
Área de E.I.	Crecimiento en armonía y comunicación y representación de la realidad.
Temporalización	15 sesiones.
Metodología	Aprendizaje Basado en Proyectos, el cual fomenta la participación activa del alumnado, el aprendizaje significativo y el desarrollo de la creatividad.
Producto final	El producto final será una representación teatral sobre la igualdad de género, creada colectivamente por el alumnado. Cada niño o niña aportará ideas a la historia y participará en su desarrollo. Tras ensayar en clase, la obra se presentará a las familias en una sesión especial, cerrando con una pequeña celebración.

Introducción (Punto de partida. Centro de interés).

- **Centro de interés:** Igualdad de género.
- **Punto de partida:** Cuento interactivo
- **Presentación del proyecto al alumnado:** ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo nos encontramos hoy? En el día de hoy escucharemos un cuento dedicado a la igualdad de género, es decir, vamos a ver cómo tanto hombre y mujeres, pueden ser y hacer exactamente los mismo. ¿Quién de vosotros/as tiene ganas de aprender sobre la igualdad?

Título	El árbol de los sueños. Raíces para un mundo mejor.
Nivel	Segundo ciclo, niños y niñas de 4 años.
Área de E.I.	Conocimiento de sí mismo y autonomía. Conocimiento del entorno, Lenguajes: Comunicación y Representación.
Temporalización	2 semanas
Metodología	Será activa, participativa y basada en el juego, favoreciendo el aprendizaje significativo mediante experiencias cercanas a los niños. Se usan cuentos, diálogos, actividades creativas y juegos para que los niños entiendan los valores de paz, justicia y solidaridad.
Producto final	Los niños crearán un "Árbol de los Sueños" decorado con tarjetas en las que expresarán sus deseos para hacer un mundo mejor. Además, se realizará un mural colectivo con dibujo que represente situaciones de convivencia pacífica, justicia y buenas acciones.

Anexo IX. Evidencias. Cuentos, canción, asistente de conversación y vídeos animados (Situación de Aprendizaje “Diferentes, pero iguales”)

Entrega cuento, canción y vídeo animado

Área personal > Didáctica General. Curso 2024-2025 > El pabellón del ingenio (Lerninge) - Apartado de prácticas > Entrega cuento, canción y vídeo animado

Escuchar

Apertura: lunes, 19 de mayo de 2025, 00:00
Cierre: lunes, 26 de mayo de 2025, 15:59

Ver todos los envíos Calificar

Sumario de calificaciones

Ocultado a los estudiantes	No
Participantes	72
Enviados	13

Todos Juegan Igual

rumarp Follow

regalón, motivador animado

3 de abril de 2025, 17:07

[Verse]
Niños y niñas en el mismo lugar
Todos jugamos nadie va a jugar
Con los colores nos vamos a pintar
Aquí lo importante es siempre soñar

[Chorus]
Rosa azul o amarillo da igual
Lo que importa es que la pasemos genial
Jugando juntos hay felicidad
Aquí todos somos igual de especial

No comments yet!

Érase una vez, en un colegio de Badajoz, una linda niña llamada Sofia.

Tenía una gran afición por el fútbol, pero estaba muy triste y desanimada porque sus amigos no le dejaban jugar.

Sofia (EAI)

Hola, soy Sofia. ¿Qué necesitas saber?

TomatoJabaticaba5638

¿En qué tema eres especialista?

Sofia (EAI)

¡Soy una experta en fútbol!

Puedo contarte sobre los diferentes equipos, los jugadores y las tácticas o cómo mejorar tus habilidades en el campo. ¡Es un tema apasionante!

TomatoJabaticaba5638

¿Puedo jugar si soy niña con mis compañeros al fútbol?

Sofia (EAI)

¡Por supuesto que sí! No hay ninguna razón para que las niñas no puedan jugar al fútbol con los niños. El fútbol es un deporte para todos, independientemente del género.

Mensaje Sofia...

SOFÍA Y EL FÚTBOL

Érase una vez, en un colegio de Badajoz, una linda niña llamada Sofia.

Tenía una gran afición por el fútbol, pero estaba muy triste y desanimada porque sus amigos no le dejaban jugar.

Anexo X. Evaluación de la experiencia por parte del alumnado participante

Al finalizar la experiencia se pasó un cuestionario, en formato papel, para que el alumnado pudiera valorar los aspectos positivos y negativos de la experiencia, los aprendizajes alcanzados gracias al trabajo en grupo, las dificultades en la colaboración con otros compañeros/as, las habilidades desarrolladas a lo largo del semestre gracias a la experiencia, el impacto en su motivación, su percepción sobre el uso de la gamificación en su futura práctica docente, así como propuestas de mejora. Dichos datos están siendo analizados y serán difundidos en una publicación de carácter científico. Si bien, a continuación, se presentan algunos extractos que reflejan la positiva percepción del profesorado en formación inicial sobre la experiencia “El reino de Dasiri”.

Alumna I: “Como aspectos positivos de la experiencia “El reino de Dasiri” destacaría los mapas conceptuales y la organización. [...] Siento que se han visto fortalecidas mis competencias tecnológicas gracias a mi participación en esta experiencia, puesto que era un poco mala y no sabía de recursos tan importantes. [...] Creo que podría aplicar la gamificación en mi futura práctica docente haciendo juegos similares con los que mis alumnos puedan aprender”.

Alumna II: “Como aspectos positivos de la experiencia “El reino de Dasiri” destacaría crear nuestro diario de clase, ya que a la hora de estudiar me ha sido muy útil. [...] Siento que se han visto fortalecidas mi competencia comunicativa gracias a hablar más en clase y a la hora de participar. [...] Creo que podría aplicar la gamificación en mi futura práctica docente para abordar cualquier contenido didáctico”.

Alumna III: “Como aspectos positivos de la experiencia “El reino de Dasiri” destacaría los videojuegos para repasar los contenidos. [...] Siento que se han visto fortalecida la resolución de problemas. [...] Creo que podría aplicar la gamificación en mi futura práctica docente para hacer más interactiva las diferentes actividades y talleres”.

Alumna IV: “Como aspectos positivos de la experiencia “El reino de Dasiri” destacaría la creación de recursos educativos digitales. [...] Siento que se han visto fortalecida mis habilidades tecnológicas.” [...]

Alumna V: “Como aspectos positivos de la experiencia “El reino de Dasiri” destacaría los juegos y los puntos de recompensa. [...] Siento que se han visto fortalecida mi capacidad de hablar en público, pues soy vergonzosa [...] Creo que podría aplicar la gamificación en mi futura práctica docente para propiciar el trabajo en grupo y presentar juegos que llamen la atención de los niños/as para que estén más motivados/as”.

Anexo XI. Colecciones colaborativas de Wakelet

Mi unidad > Didáctica General > Situaciones de aprendiz... ▾

Tipo ▾ Personas ▾ Modificado ▾ Fuente ▾

Nombre ↑	Propietario	Última modificación ▾	Tamaño de a	⋮
yo	14:38 yo	2,2 MB	⋮	
yo	14:38 yo	4,9 MB	⋮	
yo	14:38 yo	5,8 MB	⋮	
yo	14:38 yo	966 kB	⋮	
yo	14:38 yo	546 kB	⋮	
yo	14:44 yo	1,3 MB	⋮	
yo	14:42 yo	1,4 MB	⋮	
yo	14:42 yo	1,8 MB	⋮	
yo	14:45 yo	1,2 MB	⋮	
yo	14:39 yo	2,6 MB	⋮	
yo	14:37 yo	966 kB	⋮	
yo	14:43 yo	868 kB	⋮	
yo	14:41 yo	2,6 MB	⋮	
yo	14:43 yo	1,4 MB	⋮	
yo	14:39 yo	2,6 MB	⋮	
yo	14:41 yo	1021 kB	⋮	

Anexo XII. Créditos e información relevante

Las imágenes empleadas tanto en las presentaciones elaboradas por la docente como en los recursos digitales diseñados por el alumnado han sido generadas mediante herramientas de Inteligencia Artificial, concretamente Copilot, ChatGPT y Canva. Estas imágenes han sido creadas con fines exclusivamente educativos, respetando los principios de uso responsable y ético de la IA, y no tienen finalidad comercial.

Cabe señalar que para la difusión de los productos diseñados en el marco de esta experiencia, se cuenta con el consentimiento informado y firmado del alumnado participante, autorizando el uso y la publicación de sus recursos con fines académicos, de docencia, difusión e investigación científica.